

OLIV TA'LIM MUASSASASIDA KORPORATIV BOSHQARUV MADANIYATI HOLATINI BAHOLASH

Ulugov Zafar Atakulovich

EMU UNIVERSITY Ishlar boshkarmasi boshligi - Umumiy ishlar buyicha prorektor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20811206>

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim muassasasida korporativ boshqaruv madaniyati holatini universitet xodimlari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma asosida baholash natijalari keltirilgan. Tadqiqot strategik yetakchilik, xodimlarning boshqaruvdagi ishtiroki, korporativ kommunikatsiyalar, korporativ mas'uliyat hamda korporativ qadriyatlar va madaniyat kabi beshta asosiy yo'nalish bo'yicha amalga oshirildi. So'rovnomada 130 nafar universitet xodimi ishtirok etdi. Baholash uchun yetti ballik Likert shkalasidan foydalanildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra korporativ boshqaruv madaniyatining integral ko'rsatkichi 4,85 ballni tashkil etib, o'rtacha rivojlanish darajasiga mos kelishi aniqlandi. Eng yuqori natijalar korporativ qadriyatlar va strategik yetakchilik bo'yicha qayd etildi. Xodimlarning boshqaruvdagi ishtiroki esa nisbatan past baholangan yo'nalish sifatida aniqlandi. Olingan natijalar korporativ boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish va universitetning korporativ muhitini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash imkonini berdi.

Kalit so'zlar: korporativ boshqaruv, korporativ boshqaruv madaniyati, universitet, oliy ta'lim, strategik yetakchilik, korporativ kommunikatsiyalar, xodimlar ishtiroki, korporativ mas'uliyat.

Аннотация. В статье представлены результаты оценки корпоративной управленческой культуры высшего образовательного учреждения на основе анкетирования сотрудников университета. Исследование проведено по пяти ключевым направлениям: стратегическое лидерство, участие сотрудников в управлении, корпоративные коммуникации, корпоративная ответственность, корпоративные ценности и культура. В опросе приняли участие 130 сотрудников университета. Для оценки использована семибальная шкала Лайкерта. Установлено, что интегральный показатель корпоративной управленческой культуры составил 4,85 балла, что соответствует среднему уровню развития. Наиболее высокие показатели получены по компонентам корпоративных ценностей и стратегического лидерства. Наименьшие значения выявлены по компоненту участия сотрудников в управлении. Полученные результаты позволили определить направления совершенствования корпоративного управления и развития корпоративной среды университета.

Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративная управленческая культура, университет, высшее образование, стратегическое лидерство, корпоративные коммуникации, участие сотрудников, корпоративная ответственность.

Annotation. The article presents the results of assessing corporate governance culture in a higher education institution based on a survey of university employees. The study was conducted across five key dimensions: strategic leadership, employee participation in management, corporate communications, corporate responsibility, and corporate values and culture. A total of 130 university employees participated in the survey. A seven-point Likert scale was used for assessment. The findings showed that the integrated corporate governance culture

index reached 4.85 points, corresponding to a moderate level of development. The highest scores were obtained for corporate values and strategic leadership, while the lowest scores were associated with employee participation in management. The results made it possible to identify priority areas for improving corporate governance and strengthening the corporate environment within the university.

Keywords: *corporate governance, corporate governance culture, university, higher education, strategic leadership, corporate communications, employee participation, corporate responsibility.*

Kirish

O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim tizimining rivojlanishi oliy ta’lim muassasalarining mustaqilligi izchil kengayib, boshqaruv sifatiga qo‘yiladigan talablar ortib borishi bilan kechmoqda. So‘nggi yillarda universitetlar faoliyati samaradorligi masalalari nafaqat ta’lim jarayonini takomillashtirish vazifasi, balki mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining muhim sharti sifatida ham qaralmoqda. Bunday yondashuv O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan Konsepsiyada, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida o‘z aksini topgan. Mazkur hujjatlarda universitetlar boshqaruvi sifatini oshirish, ularning tashkiliy mustaqilligini rivojlantirish, zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish va milliy oliy ta’lim tizimining raqobatbardoshligini mustahkamlash ko‘zda tutilgan [2,4,5].

Universitetlarning akademik, tashkiliy va moliyaviy muhtoriyati kengayishi ta’lim tashkiloti faoliyati natijalari uchun rahbariyat mas’uliyatining ortishiga olib kelishi tabiiydir. Bunday sharoitda ta’lim jarayoni turli ishtirokchilarining manfaatlarini uyg‘unlashtirish, qabul qilinayotgan qarorlar shaffofligini oshirish hamda universitetning barqaror rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish imkonini beradigan korporativ boshqaruvning ahamiyati ortib bormoqda [1,3].

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, korporativ boshqaruv samaradorligi ko‘p jihatdan nafaqat mavjud tashkiliy tuzilma, balki ta’lim muassasasining ichki muhiti xususiyatlari bilan ham belgilanadi. Hatto zamonaviy me‘yoriy hujjatlar va reglamentlar mavjud bo‘lgan taqdirda ham, faoliyat natijalari sezilarli darajada farqlanishi mumkin. Bunday tafovutlarning sabablaridan biri korporativ boshqaruv madaniyatining rivojlanish darajasi bo‘lib, u rahbariyat va xodimlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabat tamoyillarini shakllantiradi, xodimlarning tashkilot maqsadlariga bo‘lgan munosabatini belgilaydi hamda boshqaruv qarorlarining ijro sifatiga ta’sir ko‘rsatadi [7].

Ilmiy adabiyotlarda korporativ madaniyat va korporativ boshqaruv masalalariga katta e’tibor qaratiladi. Shu bilan birga, tadqiqotlarning aksariyati tijorat tashkilotlariga bag‘ishlangan yoxud universitetlarni boshqarishning ayrim jihatlarinigina ko‘rib chiqadi. Oliy ta’lim muassasalarida korporativ boshqaruv madaniyatining rivojlanish darajasini baholash masalalari esa yetarlicha o‘rganilmay qolmoqda. Ayniqsa, universitet xodimlari fikriga asoslanib, mavjud boshqaruv tizimining kuchli va muammoli tomonlarini aniqlash imkonini beradigan tadqiqotlar soni juda cheklangan [2,6].

Ushbu masalalarni o‘rganish zarurati korporativ boshqaruv madaniyatini rivojlantirish – universitetning strategik vazifalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish, xodimlarning ishga jalb etilganligini kuchaytirish va boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish omillaridan biriga aylanib

borayotgani bilan izohlanadi. Korporativ boshqaruv madaniyatining holati to‘g‘risida obyektiv ma‘lumotlarga ega bo‘lish korporativ boshqaruv tizimini yanada rivojlantirish yo‘nalishlarini aniqlash hamda ta‘lim muassasasi faoliyati samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi – xodimlarning fikr-mulohazalari asosida oliy ta‘lim muassasasining korporativ boshqaruv madaniyati rivojlanish darajasini baholash, shuningdek, universitetda korporativ boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlarini belgilashdan iborat.

Materiallar va uslublar

Tadqiqot EMU University negizida olib borildi. Birlamchi ma‘lumotlarni to‘plash usuli sifatida universitet xodimlari o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazishdan foydalanildi. So‘rovnoma anonim tarzda o‘tkazilgani respondentlarning korporativ boshqaruv va tashkiliy muhitning turli jihatlariga oid fikrlarini yanada xolisroq aks ettirish imkonini berdi.

Tadqiqotda universitetning 130 nafar xodimi ishtirok etdi. Baholash beshta mazmunli blokka guruhlangan 20 ta tasdiqni o‘z ichiga olgan maxsus ishlab chiqilgan anketa asosida amalga oshirildi. Ular: strategik yetakchilik, xodimlarning boshqaruvda ishtirok etishi, korporativ kommunikatsiyalar, korporativ mas‘uliyat, korporativ qadriyatlar va madaniyat. Mazkur komponentlarning tanlanishi ularning universitet korporativ boshqaruv tizimining faoliyat yuritishi va tashkiliy muhitini shakllantirish uchun muhimligi bilan izohlanadi.

Har bir tasdiqni baholash uchun yetti ballik Likert shkalasidan foydalanildi: bunda 1 ball tasdiqqa mutlaqo qo‘shilmaslikni, 7 ball esa to‘liq qo‘shilishni anglatdi. Bunday shkaladan foydalanish o‘rganilayotgan xususiyatlarning namoyon bo‘lish darajasini aniqlash hamda ularni qiyosiy tahlil qilish imkonini berdi.

Olingan ma‘lumotlarga tavsifiy statistika usullarini qo‘llagan holda ishlov berildi. Har bir savol va blok bo‘yicha ko‘rsatkichlarning o‘rtacha qiymatlari hisoblab chiqildi. Shuningdek, universitetda o‘rganilayotgan hodisaning umumiy holatini aks ettiruvchi korporativ boshqaruv madaniyatining integral ko‘rsatkichi ham aniqlandi.

Tadqiqot strukturasi korporativ boshqaruv madaniyatining alohida komponentlarini ketma-ket baholash va so‘ngra olingan natijalarni qiyosiy tahlil qilishni o‘z ichiga oldi. Bu kabi yondashuv korporativ boshqaruvning eng rivojlangan unsurlarini aniqlash, shuningdek, yanada takomillashtirishni talab etadigan yo‘nalishlarni belgilab olish imkonini berdi.

Natijalarni sharhlash uchun korporativ boshqaruv madaniyatining rivojlanish darajasini baholashning quyidagi shkalasidan foydalanildi: 1,0 dan 2,0 ballgacha — past daraja; 2,1 dan 3,5 ballgacha — o‘rtachadan past daraja; 3,6 dan 5,0 ballgacha — o‘rtacha daraja; 5,1 dan 6,0 ballgacha — o‘rtachadan yuqori daraja; 6,1 dan 7,0 ballgacha — yuqori daraja.

Olingan natijalar universitetdagi korporativ boshqaruv madaniyatining holatini baholash hamda oliy ta‘lim tizimida korporativ boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish uchun asos bo‘ldi.

Natijalar va muhokama

Korporativ boshqaruv madaniyatining rivojlanish darajasini baholash maqsadida universitetning 130 nafar xodimi o‘rtasida anketa so‘rovi o‘tkazildi. Tadqiqot korporativ boshqaruv madaniyatining beshta asosiy tarkibiy qismini qamrab oldi: strategik yetakchilik, xodimlarning boshqaruvdagi ishtiroki, korporativ kommunikatsiyalar, korporativ mas‘uliyat, shuningdek, korporativ qadriyatlar va madaniyat (1-rasm).

1-rasm. Asosiy bloklar bo'yicha korporativ boshqaruv madaniyati ko'rsatkichlarining o'rtacha qiymatlari¹.

Olingan natijalarga ko'ra, korporativ boshqaruv madaniyatining integral ko'rsatkichi yetti ballik shkalada 4,85 ballni tashkil etdi, bu o'rtacha rivojlanish darajasiga mos keladi. Bu natija korporativ boshqaruvning ma'lum unsurlari shakllanganidan dalolat berish bilan birga, boshqaruv jarayonlarini yanada takomillashtirish uchun zaxiralar mavjudligini ham ko'rsatadi.

Eng yuqori ko'rsatkich “Korporativ qadriyatlar va madaniyat” bloki bo'yicha qayd etilib, 5,01 ballni tashkil qildi. Respondentlar umumiy korporativ qadriyatlar mavjudligini, xodimlarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashni hamda korporativ madaniyatning universitet faoliyati samaradorligiga ta'sirini umuman ijobiy baholagan. Olingan ma'lumotlar jamoada tashkilot maqsadlari va korporativ xulq-atvor me'yorlarining ahamiyati borasida umumiy tushuncha shakllangan, deb taxmin qilishga asos bo'ladi.

“Strategik yetakchilik” komponenti bo'yicha ham yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi (4,95 ball). Xodimlar rahbariyatning universitet rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash, strategik maqsadlarni belgilash va xodimlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash qobiliyatini ijobiy baholadi. Rahbariyatning korporativ qadriyatlarga sodiqligi va tarkibiy bo'linmalar xodimlarining tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashi bilan bog'liq masalalar ayniqsa yuqori baholandi.

“Korporativ kommunikatsiyalar” bloki bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 4,82 ballni tashkil etdi. Respondentlarning aksariyati ichki axborot almashinuvi va bo'linmalar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning tashkil etilishini ijobiy baholadi. Shu bilan birga, so'rov natijalari xodimlarning bir qismi universitet ichidagi ochiq muloqot mexanizmlarini yanada rivojlantirish va axborot oqimlarini takomillashtirishga ehtiyoj sezayotganini ko'rsatdi.

“Korporativ mas'uliyat” komponenti bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 4,80 ballni tashkil etdi. Xodimlar rahbariyatning qabul qilinayotgan qarorlar uchun mas'ulligini va kasbiy axloq me'yorlariga rioya etishini eng yuqori baholadi. Shu bilan birga, xodimlarning universitet faoliyati natijalari uchun shaxsiy mas'uliyatiga doir masalalar bo'yicha nisbatan pastroq baholar

¹ Muallif tomonidan tayyorlandi.

olindi. Bu esa boshqaruvning barcha darajalarida korporativ mas’uliyatni yanada kuchaytirish zarurligidan dalolat berishi mumkin.

O’rganilayotgan komponentlar orasida eng past ko’rsatkich “Xodimlarning boshqaruvdagi ishtiroki” bloki bo’yicha qayd etildi — 4,66 ball. Xodimlarning fikrini inobatga olishning muayyan mexanizmlari mavjudligiga qaramay, ular boshqaruv qarorlari muhokamasida ishtirok etish imkoniyatlari hamda rahbariyat va jamoa o’rtasidagi teskari aloqa samaradorligini nisbatan past baholadi. Olingan natijalar xodimlarni jalb etish mexanizmlarini rivojlantirishni korporativ boshqaruvni takomillashtirishning eng dolzarb yo’nalishlaridan biri sifatida ko’rib chiqishga asos bo’ladi.

Olingan natijalarni qiyosiy tahlil qilish korporativ boshqaruv madaniyatining eng barqaror unsurlari korporativ qadriyatlar va strategik yetakchilik ekanligini ko’rsatadi. Xodimlarning boshqaruvdagi ishtiroki bloki bo’yicha ko’rsatkichlarning pastligi partisipativ boshqaruv amaliyotini kengaytirish, qayta aloqa mexanizmlarini rivojlantirish hamda xodimlarning qaror qabul qilish jarayonlariga jalb etilishini kuchaytirish zarurligidan dalolat beradi.

Umuman, tadqiqot natijalari universitetning korporativ boshqaruv madaniyati ancha barqaror rivojlanish darajasida ekanini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, korporativ boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish xodimlarning boshqaruv faoliyatidagi ishtiroki mexanizmlarini kuchaytirishni, qabul qilinayotgan qarorlar ochiqligini oshirishni va jamoaviy mas’uliyat madaniyatini mustahkamlashni taqozo etadi.

Xulosalar

Tadqiqot natijalariga ko’ra, o’rganilayotgan universitetning korporativ boshqaruv madaniyati o’rtacha rivojlanish darajasida. Eng yuqori baholar korporativ qadriyatlar va strategik yetakchilikka oid tarkibiy qismlar bo’yicha olingan bo’lib, bu umumiy qadriyatlar asosining mavjudligini hamda xodimlar tomonidan universitetning rivojlanish yo’nalishlari to’g’ri anglanayotganini ko’rsatadi.

Shu bilan birga, xodimlarning boshqaruvda ishtirok etish mexanizmlarini yanada takomillashtirish, qayta aloqani rivojlantirish hamda xodimlarni qaror qabul qilish jarayonlariga jalb etish amaliyotini kengaytirish zarurati aniqlandi. Olingan natijalar korporativ boshqaruv madaniyatining rivojlanish darajasi korporativ boshqaruv samaradorligiga va universitet faoliyatining barqarorligiga ta’sir ko’rsatishini tasdiqlaydi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati uning natijalaridan oliy ta’lim muassasalarida korporativ boshqaruvni takomillashtirish va korporativ muhitni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishda foydalanish mumkinligidadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kastro X.K., Chimboraso L., Gevara P., Toapanta E. Strategiyalar: universitetni boshqarish modeli // Journal of Service Science and Management. – 2017. – T. 10. – № 2. – B. 132–149. – DOI: 10.4236/jssm.2017.102012.
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Rasmiy axborot resursi. – Foydalanish tartibi: <https://edu.uz>
3. Rahimov S. "Innovatsion boshqaruvning iqtisodiy ta’siri: oliy ta’limda yangi yondashuvlar." Iqtisodiyot va boshqaruv, 2022, 4(1), 32-40.

4. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son Farmoni bilan tasdiqlangan. – Toshkent, 2023. – Foydalanish tartibi: <https://lex.uz/docs/6600413>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Oliy ta’lim sohasidagi rasmiy statistik ma’lumotlar. – Foydalanish tartibi: <https://stat.uz>
6. Suyunov D.X., Xusainov Sh.A. Korporativ boshqaruv samaradorligini oshirishni ta’minlovchi ko‘rsatkichlar va ularni aniqlash usullari // Moliya va bank ishi (elektron jurnal), 2019-y. №3.
7. Qobilov F. “Oliy ta’limda raqamli texnologiyalar va innovatsion boshqaruv” // Oliy ta’lim jurnali, 2020, 3(2), 45–52.